

**Das Profilbildnis Friedrichs II. von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff
in der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden in Trogen**

Heidi Eisenhut (Trogen)

Anneliese Streichhahn hat im Jahre 1932 in einem Inventar die Gemälde von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (1699-1753) erfasst.¹ Auf dieses Inventar zurückgreifend werden von Gerd Bartoschek im Katalog zur Ausstellung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten anlässlich des 300. Geburtstags von Knobelsdorff im Jahre 1999 drei bekannte Profilbildnisse Friedrichs des Großen als Kronprinz erwähnt:² Diese sind nachfolgend unter Ergänzung aller auffindbaren Angaben zu deren Geschichte und Verbleib aufgeführt:

- 1) Öl auf Leinwand, Ende 1734, 74 x 56 cm, bis 1920 im Schloss Berlin, 1920-1941 im Haus Doorn, dem Alterswohnsitz Wilhelms II. (1859-1941) in den Niederlanden, 1941 wieder in Berlin und seit Kriegsende verschollen.³ – Eine Wiederholung davon befand sich 1942 in Jahnsfelde, Mark, und war ein Geschenk des Kronprinzen an Heinrich August de la Motte-Fouqué (1698-1774), einen Freund des Monarchen aus der Rheinsberger Zeit.⁴
- 2) Pastell auf grundierter Leinwand, um 1735, 48 x 36 cm (oval), Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Schloss Charlottenburg, GK I 41301, 1797 im Nachlass von Elisabeth Christine, der Witwe Friedrichs II., im Schloss Schönhausen erwähnt, Eigentum des Hauses Hohenzollern aus dem Nachlass von Prinz Louis Ferdinand von Preußen (1907-1994), ehemaliges Hohenzollernmuseum Schloss Montbijou (1877-1945).
- 3) Öl auf Leinwand, spätestens November 1737, 80 x 60 cm, persönliches Geschenk Friedrichs II. an Graf Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode (1691-1771) im Jahre 1743, bis 1945 auf Schloss Wernigerode, zu DDR-Zeiten in Potsdam (Neues Palais),

¹ Anneliese Streichhahn: *Knobelsdorff und das friderizianische Rokoko*. Burg b. Magdeburg 1932, p. 84-86.

² Gerd Bartoschek: Knobelsdorff als Maler. In: *Zum Maler und zum großen Architekten geboren: Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, 1699-1753: Ausstellung zum 300. Geburtstag*, hrsg. von der Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Berlin-Brandenburg 1999, p. 53. Im gleichen Katalog, p. 170, ein Kurztext zum Exponat mit einer Zusammenstellung der Literatur.

³ Arnold Hildebrand: *Das Bildnis Friedrichs des Großen. Zeitgenössische Darstellungen*. Berlin²1942, p. 99-103, Taf. 16-19. Im Ausstellungskatalog zum 300. Geburtstag von Knobelsdorff (vgl. oben), p. 302, werden der Vorname (*Adolf*) des Autors und der Titel (*Die Bildnisse...*) des Werks falsch aufgeführt. – Vgl. ferner Hans-Joachim Kadatz: *Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff: Baumeister Friedrichs des Großen*. Fotos von Gerhard Murza. Leipzig³1998, p. 342. Kadatz gibt 1998 das Haus Doorn als Besitzer dieses Porträts an, bezieht sich bei der Zusammenstellung der Werke und Zeichnungen Knobelsdorffs aber ausdrücklich auf Paul Seidel (vgl. unten) und Anneliese Streichhahn.

⁴ Hildebrand, *Bildnis* (vgl. oben), S. 101f.

ab 1996 Schlossmuseum Wernigerode, seit März 2007 im Hause des Eigentümers Prinz Philipp Konstantin zu Stolberg-Wernigerode.¹

Die früheste, heute verschollene Version stellt den Kronprinzen mit praktisch faltenlosem Gesicht und entsprechend kindlichen Zügen dar,² das ovale Pastellbildnis im Schloss Charlottenburg zeigt den Prinzen mit einer Falte zwischen Mundwinkel und Nase und wird von Philippe Poindront als eines der wenigen authentischen Porträts Friedrichs des Großen bezeichnet.³ Die Version von Wernigerode entspricht einer starken Stilisierung nach antiker Vorbild mit einer durchgezogenen geraden Linie zwischen Stirn und Nase. Der Kronprinz trägt auf allen Porträts eine geharnischte Uniform und darüber einen purpurroten mit Hermelin verbrämten Krönungsmantel. Eine rote Schärpe unter dem Mantel ist auf dem Doerner und Wernigeroder Porträt sichtbar.

Die Entstehungszeit der Profilbildnisse fällt in die Jahre 1734 bis spätestens 1737. Als Terminus post quem weist Gustav Berthold Volz die Zeit der Erkrankung Friedrich Wilhelms I. nach. Antrieb war die Schaffung eines Vorbilds für ein Porträt auf einer Münze.⁴ Der Hinweis von Helmut Börsch-Supan, wonach der Kronprinz seinen Freund Dietrich von Keyserlingk im Mai 1737 beauftragt haben soll, „ein Bildnis von Knobelsdorff, das dieser gerade vollendet hatte, Voltaire zu überbringen“,⁵ deckt sich mit den Zeilen von Paul Seidel (1897), der schreibt, dass der Kronprinz durch sein Geschenk dem großen Dichter beweisen wollte, dass am Rheinsberger Hof alle Künste gepflegt wurden, und geht zurück auf die in der Werkausgabe Friedrichs des Großen abgedruckten Korrespondenzen mit Voltaire.⁶ Knobelsdorff war im April 1737 von einer längeren Italienreise zurückgekehrt und begab sich direkt nach Rheinsberg, wo er den Gelehrten- und Künstlerkreis um den Monarchen mit seinen Reiseerfahrungen bereicherte.⁷ Zwei Typen von Porträts des Kronprinzen durch Knobelsdorff sind bekannt.⁸ Leider lässt sich nicht nachzeichnen, welcher der beiden Porträttypen – das in diesem Zusammenhang interessierende Profilporträt oder das andere – Voltaire übermittelt worden war.

¹ Die Information ist der freundlichen Mitteilung durch Dr. Christian Juranek und E.-M. Hasert, Schloss Wernigerode, zu verdanken.

² Dieses Porträt diene vermutlich der Zeichnung von P. Halm als Vorbild (Reinhold Koser: Die äußere Erscheinung Friedrichs des Großen, Teil I: Die Berichte der Zeitgenossen über die äußere Erscheinung Friedrichs des Großen. In: *Hohenzollern-Jahrbuch* 1, 1897, p. 88-104, hier p. 90). Die Legende lautet: „Kronprinz Friedrich. Von G. W. von Knobelsdorff um 1737“.

³ Philippe Poindront: Georg Wenceslaus von Knobelsdorff, Maler und Architekt, www.preussen.de (14.04.2007).

⁴ Gustav Berthold Volz: *Friedrich der Große im Bilde seiner Zeit*. Berlin/Leipzig 1926, p. 67. Vgl. auch Hildebrand, *Bildnis* (vgl. oben), p. 100.

⁵ Helmut Börsch-Supan: Bemerkungen zu einem wiedergefundenen Bildnis Friedrichs des Großen von Georg Wenceslaus von Knobelsdorff. In: *Festschrift für Otto von Simson zum 65. Geburtstag*, hrsg. von Lucius Grisebach und Konrad Renger, Berlin 1977, p. 398-411, hier p. 398.

⁶ Paul Seidel: Die äußere Erscheinung Friedrichs des Großen, Teil II: Die Bildnisse Friedrichs des Großen. In: *Hohenzollern Jahrbuch* 1, 1897, p. 104-114, hier p. 107. – Vgl. die Zeichnung von P. Halm (Koser, *Berichte* (vgl. oben), p. 90). Das Hohenzollern Jahrbuch ist online: http://opus.kobv.de/zb/abfrage_collections.php?coll_id=79&la=de (14.04.2007). – Seidel nennt leider keine Quellen. Seine Ausführungen gehen entweder auf Wilhelm von Knobelsdorff: *Georg Wenceslaus von Knobelsdorff, der Baumeister und Freund Friedrichs des Großen*. Berlin 1861 (Biographien berühmter Baumeister und Bildhauer; Bd. 2), p. 21, oder direkt auf die Werkausgabe *Oeuvres, Bd. 21: Correspondance de Frédéric II Roi de Prusse Bd. 6*. Hrsg. von Johann David Erdmann Preuß. Berlin 1853, p. 50f. und 60, zurück. – Vgl. ferner erneut Hildebrand, *Bildnis* (vgl. oben), p. 99f.

⁷ Knobelsdorff, *Baumeister und Freund* (vgl. oben), p. 18, und Kadatz, *Baumeister* (vgl. oben), p. 52f.

⁸ *Ausstellungskatalog* (vgl. oben), p. 167-170, Nrn. I. 3 und I. 4.

Die Anzahl der erhaltenen Profilbildnisse wird in der Literatur mit unzureichender Genauigkeit rezipiert: Während Bartoschek (1999) explizit von drei Profilporträts spricht, erwähnt Börsch-Supan (1977) deren vier und bezieht sich dabei auf Hildebrand (1942) und Volz (1926).¹ Das weiter nicht bezeichnete vierte Porträt soll sich in Privatbesitz befinden. Börsch-Supan unterschlug dabei die für unseren Kontext wichtige Information, die sich letztmals bei Hildebrand (1942) findet. Hildebrand lag offensichtlich eine Quelle vor, wonach sich ein der Wernigeroder Version ähnliches Porträt 1890 in “Schweizer Privatbesitz (Zellwegen [sic] bei Trogen)” befunden haben und aus dem Nachlass von Johann Georg Sulzer herrühren soll. Von diesem Exemplar sei ihm allerdings nur eine schlechte Photographie bekannt.² Der Identität des Schweizer Porträts ist der folgende Abschnitt gewidmet.

Das Profilporträt Friedrichs II. in der Schweiz

Eine handschriftliche Notiz, eingesteckt in die Rückseite des hölzernen Rahmens, verrät die Herkunft dieses Schweizer Porträts (67,5 x 52,7 cm), das sich seit Ende der 1750er Jahre tatsächlich im Privatbesitz, im Besitz von Mitgliedern der Textilhandelsfamilie Zellweger, befand und in verschiedenen Bauten am Landsgemeindeplatz in Trogen im Nordosten der Schweiz untergebracht war. Seit 1903 gehört das Porträt der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden und ist am angestammten Platz im Haus Nr. 1 der Öffentlichkeit zugänglich:

Portrait | Friedrich II., König von Preussen | in der Kantonsbibliothek in Trogen

Laut Urkunde vom 21. September 1851 von Johann Caspar Zellweger Dr. phil., wurde dieses Oelgemälde seinem Grossonkel Dr. med. Laurenz Zellweger von Friedrich II. selbst geschenkt.

Dieses Portrait[,] gemalt von: Hans Georg Wenceslaus, Baron von Knobelsdorff (zur Rheinsberger-Zeit), 1736-1740, stellt den König als Kronprinzen dar. Das gleiche Oelgemälde ist im Stadtschloss zu Berlin.

Die Notiz stammt von Viktor Eugen Zellweger, dem Kompilator der Familien-Chronik, zusammengestellt zu Beginn des 20. Jahrhunderts.³ Zellweger verwaltete den Familiennachlass im Fünfeckpalast, dem Haus Nr. 7 am Landsgemeindeplatz, und schenkte das Porträt 1903 der Kantonsbibliothek.⁴ Der Verweis auf das “gleiche Oelgemälde” im Stadtschloss zu Berlin wird an anderer Stelle der Chronik mit einer Quellenangabe versehen.⁵ Die Chronik enthält ferner ein originales Schreiben von Böhme,

¹ Börsch-Supan, *Bemerkungen* (vgl. oben), p. 398-411, hier p. 398 mit Anm. 3 und p. 406 mit Anm. 34.

² Hildebrand, *Bildnis* (vgl. oben), p. 101f.

³ Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden (=KBAR), Zellweger-Chronik I, p. 181. – Die Chronik in vier Bänden ist bis dato unedierte. Sie ist eine zentrale Quelle zur Geschichte der Familie Zellweger und behandelt chronologisch aufsteigend die einzelnen Familienmitglieder anhand biographischer Porträts. Der Kompilator hat viel mündlich Tradiertes in seine Texte eingebaut; ein großes Verdienst, das aber mit der notwendigen quellenkritischen Sorgfalt zu betrachten ist. Als Sammler hat er mit dem Anspruch auf Vollständigkeit Textmaterial aus verschiedensten Zusammenhängen in die Chronik eingefügt, leider oftmals ohne oder nur mit fehlerhaften Nachweisen, was die Überprüfung erschwert und der Glaubwürdigkeit im Detail schadet. – Vgl. auch das Standardwerk zur Appenzeller Kunstgeschichte von Eugen Steinmann: *Die Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden (=KdmAR), Bd. II. Der Bezirk Mittelland*. Bern 1980, p. 101 und 147. Steinmann erwähnt das Profilporträt zweimal und bezieht sich explizit auf die Chronik und das Testament von J. C. Zellweger als Quelle.

⁴ Gemäß eigenem Zeugnis auf einem losen Blatt, eingefügt in die Zellweger-Chronik I (vgl. oben), p. 180.

⁵ KBAR, Zellweger-Chronik I (vgl. oben), p. 180; Westermanns Monatshefte 56/I, Bd. 112, fol. 275-277.

Direktor des Hohenzollern-Museums, das am 22. Mai 1890 verfasst worden war und den Dank für die “gütigst übersandte Photographie” des Trogener Bildnisses enthält, die “von großem Interesse” sei und “die Sammlung in erfreulicher Weise” vervollständige.¹ Viktor Eugen Zellweger hatte also bereits 1890 versucht, weitere Profilbildnisse Friedrichs des Großen ausfindig zu machen. Seine Recherchen scheinen dann aber nicht weitergeführt worden zu sein. In Berlin bewahrte man die Photographie auf, wo sie offensichtlich Arnold Hildebrand spätestens 1942 zusammen mit einer mit Datum versehenen Notiz oder dem Originalschreiben von Viktor Eugen Zellweger zur Verfügung gestanden war.

Weshalb kam nun aber das Profilbildnis Ende der 1750er Jahre als persönliches Geschenk des Monarchen in den entlegenen Nordosten der Schweiz? Wer war der Beschenkte? – Der wie Voltaire, de la Motte-Fouqué und Graf Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode mit einer Version des Bildnisses beehrte Laurenz Zellweger (1692-1764) entstammte der erwähnten Appenzell Ausserrhoder Textilhandelsfamilie. Er war Schüler von Johann Jakob Scheuchzer in Zürich und studierte 1710-1713 in Leiden bei Herman Boerhaave Medizin. 1713 kehrte er zurück nach Trogen und führte fortan in seinem Heimatort eine Arztpraxis. Laurenz Zellweger gehörte zum Kreis der Zürcher Aufklärer um Johann Jakob Bodmer (1698-1783). Im Freundeskreis trug er den Namen “Philocles”. Regelmäßig vereinigte er die Zürcher in seiner “förenen Hütte” am Landsgemeindeplatz in Trogen, die zum Treffpunkt für anregende Gespräche, für den Genuss von Molken und zum Referenz- und Ausgangspunkt für Wanderungen in “Arkadien”, wie die Aufklärer aus dem “Limmat-Athen” das Appenzellerland bezeichneten, wurde.² Zellweger war Mitglied der Gesellschaft der Mahler, der Naturforschenden Gesellschaft Zürich sowie Mitbegründer der Helvetischen Gesellschaft. Der Zürcher Stadtarzt Johann Caspar Hirzel ist sein erster Biograph.³

Bei Paulfritz Kellenberger, der Laurenz Zellweger 1951 seine Dissertation widmete, wird das Porträt nicht erwähnt.⁴ Wir finden jedoch in der Appenzeller Geschichte von Walter Schläpfer (1972) den Hinweis auf Zellwegers Briefwechsel mit dem Winterthurer Gelehrten Johann Georg Sulzer (1720-1779), ab 1747 als Professor für Mathematik und später für Philosophie in Berlin tätig, ab 1750 Mitglied der Akademie der Wissenschaften und von Friedrich II. gefördert und geschätzt: Schläpfer berichtet, Zellweger habe Sulzer scherzweise geschrieben, wenn der Preußenkönig ins Appenzellerland käme, würde er – Zellweger – dafür sorgen, dass Friedrich II. Landammann von Appenzell Ausserrhoden werde: Es wäre bestimmt ein großer Zuwachs von Ehre und Ruhm für diesen großen König zusätzlich ein Volk wie dasjenige der Appenzeller regieren zu dürfen. Diese Zeilen

¹ KBAR, Zellweger-Chronik I (vgl. oben), loses Blatt vor p. 181.

² Vgl. hierzu Peter Faessler: Der Kreis um J. J. Bodmer und der Appenzeller Laurenz Zellweger. In: *Appenzellische Jahrbücher* 107 (1979), p. 3-49.

³ Johann Caspar Hirzel: *Denkmal. Herrn Doctor Laurenz Zellweger aus Trogen im Appenzeller-Land von der Helvetischen Gesellschaft errichtet*. Zürich 1765. – Die umfassendste Arbeit über Laurenz Zellweger ist die Dissertation von Paulfritz Kellenberger: *Laurenz Zellweger von Trogen. 1692-1764*. Affoltern a. A., 1951 (Zürcher Beiträge zur Geschichtswissenschaft; Bd. 11).

⁴ Kellenberger, *Zellweger* (vgl. oben), weist nur auf p. 123 kurz auf die Bedeutung Friedrichs II. und Preußens in Zellwegers Welt- und Staatsanschauung hin.

sollen laut Zellweger-Chronik Friedrich II. geehrt und entzückt haben und somit der Auslöser für die Übermittlung des Porträts gewesen sein.¹

Die Zeilen gehören zum Themenkreis, der in den letzten zehn Lebensjahren des Appenzeller Arztes im Briefwechsel vor allem mit Johann Jakob Bodmer immer wieder im Zentrum stand: der Themenkreis um die Frage nach der bestmöglichen Form einer Regierung. Im “Roi de Prusse” scheint Realität geworden zu sein, wen der Bodmersche Freundeskreis favorisierte (und idealisierte), namentlich den aufgeklärten (Philosophen-)Herrscher, der durch den Gebrauch des Verstandes und das Lernen aus Erfahrung in allen Bereichen einen Vorbildcharakter erlangt hatte.² Laurenz Zellweger drückte diese Haltung in zwei Entwürfen für ein Dankeschreiben an Johann Georg Sulzer, einem in deutscher und einem in französischer Sprache verfassten Entwurf, mit Worten wie den folgenden aus:

[...] Die einfachste u. natürlichste Beschreibung der Größe des characters der geheiligten Person des Königs, Seiner Thaten u. Handlungen in *Re civili, militari & literaria &c* ist die eintzige u. größte Lob-Rede die man Ihm geben kann, hier finden keine den Panegyristen so gewohnte *Exagerationen* u. Schmeicheleyen weder statt noch platz, nur die reineste nakete Wahrheit ist hier gültig u. überzeugend [...]. (*Entwurf 1*)

[...] J'ajoute seulement qu'il serait à souhaiter pour l'honneur et le bonheur du genre humain, que chaque jndividu prit notre Roy pour modèle de ses actions, chacun à proportion de sa qualité et de la situation dans laquelle jl se trouve et s'efforçat à devenir en petit ce qu'jl est en grand [...]. (*Entwurf 2*)

Die beiden Entwürfe tragen kein Datum und sind an unterschiedlichen Stellen in zwei von insgesamt vier Bänden mit Briefen an Laurenz Zellweger eingebunden. Der französischsprachige Entwurf befindet sich zwischen zwei Briefen vom Juli und August 1757 und der deutschsprachige ist chronologisch vor einem Sammelbrief vom 4. August 1757, geschrieben von Bodmer, Breitinger, Gessner und Wieland, in dem sich die Freunde für “glückliche Tage in der fernen Hütte dieses Weisen” bedanken, eingeordnet.³ In der Zellweger-Chronik ist zweimal davon die Rede, dass das Profilporträt Friedrichs II. 1759 nach Trogen gekommen sei.⁴ Wie oben erwähnt hat Viktor Eugen Zellweger den zitierten Brief vom 23. Februar 1758 mit der “Landammann-Offerte” als Auslöser für die Übermittlung des Porträts gelesen.

Die Erhöhung Friedrichs II. nimmt religiöse Züge an, was in der Verwendung des Adjektivs “geheiligt” offensichtlich zutage tritt. Bei der Lektüre des französischsprachigen Entwurfs fällt noch ein weiterer Schwerpunkt auf, der möglichenfalls ein wichtiger Grund dafür war, weshalb das Profilporträt in verschiedenen Versionen angefertigt worden war. Anfänglich war von den kindlichen Zügen des ersten Versuchs die Rede, und es wurde angesprochen, dass die Porträtversion von Wernigerode einer

¹ Vgl. Walter Schläpfer: *Appenzeller Geschichte, Bd. II*, Herisau: Schläpfer, 1972, p. 252f. – Zuletzt zit. bei: Matthias Weishaupt: «*Bande der Hochachtung und Liebe.*» *Elf Porträts der Familie Zellweger aus dem 18. Jahrhundert*. Katalog zur Ausstellung im Festsaal der Kantonsbibliothek von Appenzell A.Rh. in Trogen, 21. Januar 2000 bis 31. März 2000. Wald 2000, p. 3. – Beide Autoren greifen auf eine Notiz in der Zellweger-Chronik I (vgl. oben), p. 179, zurück, die einem Brief von Laurenz Zellweger an Johann Jakob Bodmer vom 23. Februar 1758 entnommen ist.

² Vgl. z. B. Christoph Martin Wieland, der dem preußischen Monarchen seinen „Cyrus“ widmete (KBAR, Ms. 74/IV, Nr. 103f., 9. Februar und 10. März 1758).

³ KBAR, Ms. 74/III, zwischen Nr. 119 und 120, und 74/IV, Nr. 96 (p. 395f.).

⁴ Zellweger-Chronik I (vgl. oben), p. 179.

starken Stilisierung nach antiker Vorbild entsprechen. Die Ähnlichkeit zwischen dem Wernigeroder und dem Trogener Profilbildnis war schon von Hildebrand erwähnt worden. Im Unterschied zum Pastellbildnis im Schloss Charlottenburg ist die Nase des Kronprinzen filigran, die Linie zwischen Stirn und Nase durchgezogen, die Lippen sind schmaler, der rechte Mundwinkel leicht hochgezogen, sodass ein freundlich gelassener Ausdruck entsteht. Im Trogener Bildnis scheint die Stilisierung nochmals einen Steigerungsgrad erfahren zu haben: Die Profillinie zwischen Stirn und Nase ist zusätzlich betont und die Falte im rechten Augenwinkel wird wie die Augenbraue stärker Richtung Haaransatz gezogen; das runde Auge des Kronprinzen ist schmaler und zugleich faltenlos abgebildet. Sowohl der Wernigeroder als auch der Trogener Kronprinz zeigen einen antiken (Philosophen-)Herrscher, dessen perfekte Gesichtszüge als Spiegel der Seele den Grad der Erhabenheit auf den ersten Blick für jedermann ersichtlich machen.¹ Laurenz Zellweger hat diese Haltung in seinem französischsprachigen Briefentwurf an Sulzer auf den Punkt gebracht:

[...] L'oeil vif et perçant et tous les traits du visage y assorbis, donnent au premier aspect suffisamment à connaître, quel Fond de richesse inépuisable en Esprit réside dans le Cerveau; je me représente en jmagination les yeux et la mine, miroir de l'âme tous les degrés du plus grand relâchement des nerfs et fibres qui forment les traits jusqu'à leur plus forte tension ou roideur [...].²

Abschließend ist festzuhalten, dass die vorliegende Untersuchung ein weiteres Profilbildnis Friedrichs II. von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, entstanden zur Rheinsberger Zeit um 1737 und Ende der 1750er Jahre dem Arzt Laurenz Zellweger (1692-1764) als persönliches Geschenk des Monarchen übermittelt, bekannt gemacht hat. Dessen Ähnlichkeit mit der Version aus Wernigerode, die ebenfalls als persönliches Geschenk Friedrichs II. im Jahre 1743 dem Grafen Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode (1691-1771) übergeben worden war, ist schon von Arnold Hildebrand (1942) erwähnt worden, jedoch lediglich aufgrund der Photographie von 1890, die der Kompilator der Zellwegerschen Familien-Chronik nach Berlin übersandt hatte. Die Familien-Chronik mit dem Brief des Direktors des Hohenzollern-Museums bestätigt die Richtigkeit von Hildebrands Recherchen. Ferner ermöglicht die exemplarische Betrachtung der Profilbildnisse Friedrichs II. auf der Mikroebene einen unerwarteten Einblick in das Schicksal deutscher Kunst unter dem Einfluss von Kriegen und Ideologien zwischen dem 18. und 21. Jahrhundert.

¹ 20 Jahre später erschienen Johann Caspar Lavaters *Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe* (Erstdruck Leipzig/Winterthur 1775).

² KBAR, Ms. 75/III, zwischen Nr. 119 und 120.

Abbildung: Profilbildnis Friedrichs II., um 1737, Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Trogen. Foto: Patrick Lipp.